

**CHORVA MAHSULOTLARINING OZIYQ-OVQAT, BIOLOGIK VA ENERGETIK
QIYMATI**

Abdurahimova Dilnavoz Alisher qizi

Mirvohidova Odina Miragzam qizi

Toshkent davlat agrar universiteti Zootexnika fakulteti 2-bosqich talabasi

Isroilov Sardorbek Uktamjon o‘g‘li

Ilmiy rahbar: Zootexnika fakulteti Umumiy zootexnika va veterinariya kafedrasida assistent

**ПИЩЕВАЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
ЖИВОТНОВОДСТВА.**

Абдурахимова Дилнавоза Алишеровна.

Мирвахидова Одины Мирагзамовна.

Ташкентский государственный аграрный университет,

зоологический факультет, студент 2 курса

Исраилов Сардорбека Уктамжонович.

Научный руководитель: ассистент кафедры общей зоотехники и ветеринарии
зооинженерного факультета

FOOD, BIOLOGICAL AND ENERGY VALUE OF LIVESTOCK PRODUCTS.

Abdurahimova Dilnavoz Alisherovna

Tashkent State Agrarian University, Faculty of Zoology, 2nd cycle student

Mirvohidova Odina Miragzamovna

Tashkent State Agrarian University, Faculty of Zoology, 2nd cycle student

Israilov Sardorbek Uktamjonovich

Scientific leader: assistant of the Department of General Zootechnics and Veterinary Science,
Faculty of Zooengineering

Annotatsiya. Ushbu maqolada Chorva mahsulotlarining inson organizmi uchun muhim oziq-ovqat manbai bo‘lishi, ularning biologik va energetik qiymati yuqori hisoblanishi. Ushbu mahsulotlar tarkibida oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar va mineral moddalarning optimal miqdorda mavjudligi ularning organizmga tez singishini ta‘minlanishi. Masalan, go‘sh va sut mahsulotlari to‘liq qiymatli oqsillar hamda hayvon yog‘lari bilan boy bo‘lishi, ular hujayralar qayta tiklanishi va organizm energiya bilan ta‘minlanishida muhim rol o‘ynashi haqida qisqacha ma‘lumot keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Chorva, uglevod, mikroelementlar, fiziologik, energetik, konservalash.

Аннотация. В данной статье продукты животноводства являются важным источником питания для организма человека, а их биологическая и энергетическая ценность признана высокой. Наличие в составе этих продуктов оптимального количества белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов обеспечивает их быстрое усвоение организмом. Например, кратко сказано, что мясные и молочные продукты богаты полноценными белками и животными жирами, которые играют важную роль в регенерации клеток и энергообеспечении организма.

Ключевые слова: Животноводство, углеводы, микроэлементы, физиологические, энергетические, консервные.

Annotation. In this article, livestock products are an important source of food for the human body, and their biological and energetic value is considered high. The presence of optimal amounts of proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in the composition of these products ensures their rapid absorption by the body. For example, it is briefly stated that meat and dairy products are

rich in complete proteins and animal fats, which play an important role in cell regeneration and energy supply of the body.

Key words: *Livestock, carbohydrate, trace elements, physiological, energetic, canning.*

Mamlakatimizda chorvachilikni rivojlantirishga alohida e'tibor berib kelinmoqda. Buning uchun sohada chuqur iqtisodiy islohotlar o'tkazilishi natijasida mulk davlat tassarrufidan chiqarilib turli mulk shaklidagi xususiylashtirilgan chorvachilik xo'jaliklarining paydo bo'lishi sohada raqobatni tug'dirib, ko'p va sifatli chorva mahsulotlari ishlab chiqarishga omil bo'lmoqda. Lekin hamma chorvachilik xo'jaliklarida ham ijobiy natijalarga erishib bo'lmayapti buning asosiy sababi chorva mollari bosh sonlarini asossiz kamaytirib yuborilganligi, naslchilik ishlariga e'tiborsizlik, yem-xashak zahiralarning yetarli bo'lmasligi sabab bo'lmoqda. Ilmiy asoslangan me'yorli bo'yicha har bir kishi yil davomida 82 kg go'sht, 405 kg sut va 365 dona tuxum is'temol qilishi kerak. Lekin bu ko'rsatkichlar to'la bajarilganicha yo'q. Shu sababdan kelgusida sohani rivojlantirish, chorva mahsulotlarini serobligini ta'minlash har bir mutaxassisning burchi hisoblanadi. Bu borada sohada bozor munosabatlarini chuqurlashtirish asosida, raqobatni o'rnatish bilan sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishni taqozo etadi. Chorva mahsulotlarining sifati bosh mezon bo'lmog'i kerak, chunki kishilarning to'yimli moddalarga bo'lgan talabini osonroq qondirish va qayta ishlash natijasida andoza talablaridagi tayyor mahsulotlarni ishlab chiqarish mumkin. Chorva mahsulotlarining sifati qator omillarga bog'liq ular fizik xossalari, kimyoviy tarkibi, biologik xususiyatlari to'yimliliigi va boshqalarni ko'rsatish mumkin.

Yog'da yog' kislotalarining nisbatiga qarab biologik qiymati quyidagicha: 10% yarim to'yingan yog' kislotalari, 30% to'yingan yog' kislotalari va 60% monoto'yinmagan yog' kislotalaridan iborat. Taxminan cho'chqa yog'i shunday tarkibga ega. Alohida guruh moddalar, oziq-ovqatlarning tarkibiy qismi vitaminlar hisoblanadi. Tana to'qimalarida oz miqdorda uchraydi, oqsil va aminokislotalar, yog'lar, uglevodlar, nuklein kislotalari hosil bo'lishida katalizator faoliyatini o'ynaydi. Vitaminlar

tananing butun a'zo va sistemalarini meyorida ishlashida, o'sish va rivojlanishda, hamda qon hosil bo'lishida keng ishtirok etadi. Tananing me'yordagi faoliyati uchun eng kamida 20 vitaminlar kerak bo'ladi. Ularning bir qismi tanada hosil bo'lsa qolganlari tashqaridan oziq-ovqat bilan tushib turishi kerak. Ayrim vitaminlar tanada hosil bo'ladi, ayniqsa V guruh vitaminlar tanada hosil bo'lishi ularga bo'lgan talabni ancha kamaytiradi. Agarda uning miqdori talabdan kam bo'lsa turli xil kaslliklarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Vitaminlarning asosiy manbai o'simlik dunyosidan olingan oziq-ovqatlar hisoblanadi. Chorva mahsulotlarida ular miqdori kamroq bo'lib ayniqsa ular go'shtda kam uchraydi.

Go'sht - asosan V guruh vitaminlar manbai hisoblanadi. Turli hayvon go'shtlarida V guruh vitaminlar nisbati bir xil emas. V, vitamini (tiamin) uglevod va pantaten kislotasi almashinuvida faol qatnashib, u oqsil, yog', uglevodlar almashinuvida qatnashib u cho'chqa go'shtida, qoramol, qo'y va parranda go'shtiga nisbatan bir necha bor yuqori bo'ladi. Suvda eruvchi vitaminlar ko'proq yog'siz go'shtlarda uchraydi. Go'sht mahsulotlarida vitaminlarning miqdori uning tarkibidagi to'qimalar nisbati va qayta ishlash jarayonlariga bog'liq. Qoramol go'shtida ko'proq V6 (piridoksin) uchraydi kamqonlikni davolab, iliqda eritrositlar hosil bo'lishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Cho'chqa go'shtida tiamin ko'proq bo'lib, riboflavin esa boshqa go'shtlarga nisbatan kamroq bo'ladi. Turli fasllarda so'yilgan cho'chqa go'shtlarida vitaminlar miqdori farq qiladi. tiamin yanvarda ko'p iyunda kamroq bo'ladi. Riboflavin esa farq qilmaydi. Go'shtda niazin ancha bo'ladi, ayniqsa unga jigar va buyrak. Go'shtni miqdori ishlaganda vitaminlar miqdori kamayadi, natijada bunday mahsulotlar insonlar talabini vitaninlarga bo'lgan talabini qondirmaydi. Shuning uchun vitaminlarning qolgan qismi boshqa oziq-ovqat mahsulotlari bilan tushadi. Sho'rva pishirganda 1-3 dan 2-3 qism vitaminlar suvga o'tadi. Go'shtni pishirganda tiaminning 50%, riboflavinning 35%. VI va V2 vitaminlari

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qaynatganda 15-40: qovurganda- 40-50. dimlab pishirganda 30-60. konservalanganda 50-70% vitaminlar yo‘qoladi. Cho‘chqa go‘shini mo‘zlatib saqlaganda ikki oy mobaynida 19% tiamin yo‘qotilsa, 6 oyda 34% kamayadi.

Mineral moddalar 2 bo‘linadi makroelementlar, oziq-ovqat mahsulotlarida anchadan uchraydi va mikroelementlar ular juda kam miqdorda saqlanadi. Mineral moddalarni oziq-ovqatlarda kam bo‘lishi hujayrali oqsili xolatiga va organizmda kislota-ishqor nisbatini ushlab turadi. Tana uchun kalsiy, kaliy, natriy, magniy, fosfor va temir kabi mineral moddalar alohida ahamiyat kasb etadi. Sut tarkibida suyakning tarkibiy qismi bo‘lgan kalsiy moddasi ko‘p uchraydi, bundan tashqari u qonning tarkibiy qismi bo‘lib, to‘qima va hujayralar eritmasida ishtirok etib, ular qon ivishi, tanada immun tanachalari hosil bo‘lishida ahamiyatga ega. Sutda kalsiy, fosfor va magniy bilan ijobiy mutanosibda bo‘lib ichaklar tomonidan so‘rilishini yaxshilaydi. Go‘shda mineral moddalardan kaliy ko‘p uchrab u suv almashinuvida ishtirok etib tanadan natriy va fosfor tuzlarini chiqarishda, modda almashinuvida qatnashib ferment va gormonlar tarkibiga kiradi. Temir qon hosil bo‘lishini kuchaytiradi. Go‘sh tarkibidagi temir moddasi 30% o‘zlashtirib olinadi, boshqa oziq-ovqat mahsulotlarida esa faqat 10-20 % o‘zlashtiriladi. Buning sababi go‘sh tarkibida to‘yimli moddalarning mutanosib tarkibidir. Qoramol go‘shni temir moddasiga boshqa go‘shlarga nisbatan boyroq. Tuxumda magniy, fosfor va temir moddasi ko‘p. Mahsulotning energetik qiymati biologik oksidlanish natijasida ajralib chiqqan energiya bo‘lib fiziologik funksiyalarni

bajarish uchun ishlatiladi. Oksidlar va uglevodlar (o‘zlashtirib olinadigan) tanada 17,2 kDJ energiyani 1g da bo‘ladi. Yog‘larning energiya qiymati yog‘ kislotalari tarkibidagi uglevod zanjirlarining uzunligiga qarab 39,1 kDJ uzun zanjirli bo‘lganda va kalta zanjirda 23 kDJ 1 g da. Mahsulotlarning biologik qiymati azotning retensiya (KRA) koeffisienti, oqsildan foydalanish koeffisienti (K1B) u organizmda oqsilning singishini bildiradi, oqsilning samaradorlik koeffisienti, ya‘ni 1 g oqsil iste‘mol qilinganda kalamum vazni qanchaga ko‘payishini ko‘rsatadi.

Chorva mahsulotlari insonning to‘g‘ri ovqatlanishida muhim o‘rin tutadi, chunki ular yuqori biologik va energetik qiymatga ega. Go‘sh, sut, tuxum va boshqa chorva mahsulotlari organizm uchun zarur bo‘lgan oqsillar, yog‘lar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar manbai hisoblanadi. Ayniqsa, hayvon oqsillari aminokislotalar tarkibi bo‘yicha inson organizmi ehtiyojlariga mos keladi. Bundan tashqari, chorva mahsulotlari yuqori energetik qiymatga ega bo‘lib, insonning jismoniy va aqliy faoliyatini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ularning tarkibidagi yog‘lar organizm uchun zarur bo‘lgan energiya manbai hisoblanadi, shuningdek, ayrim vitaminlarning so‘rilishini yaxshilaydi. Shu bilan birga, chorva mahsulotlaridan foydalanishda muvozanatni saqlash va ularning sifati, ekologik xavfsizligi, qayta ishlash texnologiyalarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sog‘lom ovqatlanish tamoyillariga rioya qilgan holda, chorva mahsulotlaridan oqilona foydalanish inson salomatligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. “Naslchilik to‘g‘risida”gi Davlat qonuni. Toshkent. 1995.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori. Toshkent 2017-yil 28-aprel.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirish rag‘batlantirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-308-sonli qarori. Toshkent sh., 2006-yil 23- mart.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirish rag‘batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasida qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-842- sonli qarori. Toshkent 2008.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 20217-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli qarori. Toshkent 2017.

6. “Chorvachilikni yanada rivojlantirish va chorva ozuqa bazasini mustahkamlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-fevraldagi PQ-121-sonli qarori.